

PROTOCOLO DE ANÁLISE COMPARATIVA DO DESIGN DE PRODUTO EM DIFERENTES VERSÕES DA MESMA OBRA AUDIOVISUAL

Jean Victor de Paula
jean.victor@estudante.uff.br
Universidade Federal de Juiz de Fora

Felipe Thomé Reis
felipe.thome@estudante.uff.br
Universidade Federal de Juiz de Fora

Gabriel Soares Prieto
gabriel.prieto@estudante.uff.br
Universidade Federal de Juiz de Fora

Cláudia Thomé
claudia.thome@uff.br
Universidade Federal de Juiz de Fora

	ANÁLISE DE OBJETO				Ficha:		
	Cena:						
	Descrição:						
	Versão:						
	Pessoas em cena:	Personagem:			Personagem:		
		Ator/atriz:			Ator/atriz:		
Personagem:				Personagem:			
Ator/atriz:				Ator/atriz:			
Localizadores:	Capítulo:	Início em:	Termina em:	Capítulo:	Início em:	Termina em:	
	Duração:			Duração:			
Objeto:							
	Imagem:			Imagem:			
	Figura 1			Figura 2			

	Preço:		Preço:
Características físicas do objeto:	Cor(es) e texturas:		Cor(es) e texturas:
	Material(ais):		Material(ais):
	Forma:		Forma:
	Estado:		Estado:
Propriedades funcionais do objeto:	Affordance(s):		Affordance(s):
	Signifiers:		Signifiers:
	Papel na cena:		Papel na cena:
	Como interage com personagens:		Como interage com personagens:
	Como interage com a história:		Como interage com a história:
Representação:	Emoções / impressões que pode causar no público:		Emoções / impressões que pode causar no público:
	Simboliza ou referencia algo cultural?		Simboliza ou referencia algo cultural?
	Considerações finais sobre o objeto e as diferenças em sua aplicação nas duas épocas:		

BIBLIOGRAFIA METODOLÓGICA

Norman, D. A. (2006). *O design do dia a dia*. Rocco.

Coutinho, I. (2016). O telejornalismo narrado nas pesquisas e a busca por cientificidade: A análise da materialidade audiovisual como método possível [Trabalho apresentado]. *Anais do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom)*.